

REFLEXIÓN

La pedagogía crítica como herramienta de emancipación filosófica en la Infancia

Critical pedagogy as a Tool for
Philosophical Emancipation in Childhood

Constanza Fernández Arce¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18034650>

Recibido: 31 de diciembre de 2024 / Aceptado: 08 de septiembre de 2025

Resumen:

El artículo analiza la noción de infancia desde una perspectiva filosófica y crítica, cuestionando las concepciones tradicionales que ven a niños y niñas como seres vulnerables y subordinados. A través de un enfoque basado en la pedagogía crítica, se propone considerar a la infancia como un sujeto activo con capacidad de emancipación, superando imaginarios sociales históricamente construidos desde el adultocentrismo y el paternalismo. Se argumenta que la filosofía puede ser una herramienta transformadora para promover una conciencia crítica tanto en niños como en adultos, fomentando prácticas educativas que reconozcan su potencial emancipador. Asimismo, se reflexiona sobre el rol de la familia, las instituciones y el mercado en la construcción de una infancia moldeada por dinámicas de control y sometimiento. El texto invita a repensar el lugar de la infancia en la sociedad y a diseñar pedagogías que impulsen su liberación y participación activa.

Palabras claves: Pedagogía crítica, Emancipación filosófica, Infancia, Adultocentrismo, Paternalismo, Conciencia crítica.

Abstract:

The article examines the notion of childhood from a philosophical and critical perspective, challenging traditional conceptions that view children as vulnerable and subordinate beings. Through an approach grounded in critical pedagogy, it proposes considering childhood as an active subject capable of emancipation, moving beyond socially constructed imaginaries shaped by adult-centrism and paternalism. The paper argues that philosophy can serve as a transformative tool to foster critical awareness in both children and adults, promoting educational practices that recognize their emancipatory potential. Additionally, it reflects on the role of family, institutions, and the market in shaping a childhood conditioned by dynamics of control and

¹ Chilena. Licenciada en Educación Parvularia y Básica Inicial, Universidad de Chile. Contacto: constanza.fernandezarce@gmail.com. Registro ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-5358-5537>.

subjugation. The text calls for a rethinking of childhood's place in society and the development of pedagogies that support their liberation and active participation.

Keywords: Critical pedagogy, Philosophical emancipation, Childhood, Adult-centrism, Paternalism, Critical awareness.

*¿Es que ser niño es algo más que delirar y hacer tonterías?
¿No es justamente la falta de sentido en ellos lo que más nos gusta?*

Erasmus de Rotterdam

Introducción

Este ensayo tiene como objetivo analizar críticamente las concepciones de infancia presentes en los discursos sociales y educativos, explorando cómo estas configuran imaginarios y prácticas que influyen en su emancipación. El enfoque metodológico se sustenta en el Análisis Crítico del Discurso y en la filosofía de la infancia, con el fin de examinar tensiones entre el adultocentrismo y la agencia infantil. El corpus de análisis está conformado por fragmentos etnográficos, literatura especializada y aportes de la pedagogía crítica y la filosofía contemporánea.

En las últimas décadas, la filosofía ha vuelto su mirada hacia la Infancia con el propósito de cuestionar sus definiciones tradicionales. Lejos de concebirla únicamente como una etapa pasiva y dependiente, es necesario problematizar cómo la mirada adultocéntrica ha configurado históricamente a los niños y niñas como seres subordinados, invisibilizando su capacidad de agencia. Desde la pedagogía crítica (Freire, Giroux), este contraste se vuelve fundamental: frente a una concepción de la Infancia como objeto de cuidado y control, se abre la posibilidad de reconocerla como un sujeto activo con potencial emancipador.

Lo infantil se traduce, en ese sentido, en algo que debemos cuidar. "La idea de una infancia vulnerable, inocente, necesitada de protección y gobernabilidad a través de la educación y la atención especializada"² En este proceso, la infancia queda situada como un territorio aparte, lo que genera una fragmentación social que refuerza jerarquías y desigualdades entre adultos y niños.

La idea de Infancia en sí misma, trae consigo recuerdos de nuestro mismo pasado. Más allá de las evocaciones afectivas que puedan surgir, es necesario reconocer cómo esta asociación con la ternura y la belleza tiende a consolidar una representación idealizada de la infancia. Dicho imaginario, aunque común y culturalmente compartido, limita una comprensión crítica, pues oculta las tensiones sociales, históricas y políticas que atraviesan la construcción de la Infancia.

Los niños y niñas, frecuentemente representados como sujetos indefensos, son ubicados en la sociedad bajo una mirada que los concibe como dependientes del adulto. Se les asocia a una condición de pasividad e inactividad que, aunque no refleja la diversidad de sus experiencias, se instala como un estereotipo dominante donde el niño o la niña solo actúa bajo la tutela y orden del adulto. En consecuencia, esta percepción de fragilidad contribuye a consolidar un imaginario social sólido, que sitúa a la Infancia en una posición de inferioridad. Los adultos, al decidir, definir y sentenciar en nombre de los niños y niñas, refuerzan la idea de minorización. Esto muestra cómo el

² Marina Marre, "Prólogo. De infancias, niños y niñas," en *Pensar la infancia desde América Latina: Un estado de la cuestión*, ed. Marina Ariza y Orlandina de Oliveira (Buenos Aires: CLACSO, 2004), 10.

adultocentrismo restringe la posibilidad de emancipación de la infancia, al limitar su autonomía y mantenerla subordinada a la autoridad adulta. Esta construcción social, más que describir la realidad infantil, la condiciona y limita, produciendo jerarquías que sostienen la desigualdad generacional.

Graciela Frigerio, educadora e investigadora, establece un vínculo entre las nociones de niño y niña y el término "menor", subrayando que la Infancia ha sido históricamente y socialmente marginada. Según Frigerio (2011)³, este grupo es frecuentemente relegado y percibido como algo residual, algo que no encaja o se considera sobrante. Algo que “no es” o que “no forma parte de los demás”. Esta definición refuerza el argumento de que la construcción histórica de la Infancia no se ha basado en el reconocimiento de su agencia, sino en su exclusión sistemática, reproduciendo un imaginario social que sitúa a los niños y niñas en una condición de inferioridad estructural.

Esta categorización sería el resultado de discursos contruidos desde una perspectiva de inferioridad, con resultados tangibles en las vidas de los niños y las niñas. Esto lo podemos observar en discursos oficiales, políticos y culturales, derivados de ciencias y disciplinas, que terminan por estigmatizar a la infancia como un grupo subordinado. Esta noción de Infancia no queda en lo abstracto, sino que orienta y regula leyes, políticas públicas, instituciones educativas, lineamientos curriculares y programas destinados a menores. Un ejemplo de ello en Chile es la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), que si bien busca apoyar a estudiantes en situación de vulnerabilidad, reproduce la idea de infancia como objeto de compensación y control más que como sujeto de derechos y agencia. En esencia, la infancia se ajusta a las estructuras sociales, consolidando su subordinación en la organización institucional. De este modo, las políticas y marcos regulatorios, aunque buscan protección, también refuerzan una infancia tutelada que necesita ser repensada desde una filosofía de emancipación.

La emancipación se torna invisible como posibilidad inherente en niños y niñas. Puede entenderse como una forma de libertad filosófica, donde los sujetos socialmente oprimidos —por dinámicas como el adultocentrismo y el paternalismo— logran romper con imaginarios y barreras históricas impuestas por grupos con autoridad. A la infancia, sin embargo, se le asigna una condición específica con libertades restringidas.

Un ejemplo concreto de cómo la infancia podría vivir esa emancipación es cuando se le permite participar en decisiones escolares, como definir reglas de convivencia o proponer temas de aprendizaje. Esto evidencia que abrir espacios de participación real en la escuela puede transformar las prácticas pedagógicas en favor de la emancipación infantil. En estos contextos, los niños no solo son receptores de normas, sino que se convierten en agentes activos que cuestionan y transforman el espacio educativo.

Este mismo ámbito social les dicta qué hacer, les señala la dirección a tomar, les guía sobre adónde ir y les indica cómo aprender. “De ahí que resulte paradójico y hasta contradictorio decir que un niño tiene mucho futuro. El niño tiene muy poco pasado y por lo tanto tiene también un futuro mínimo.”

Desde una perspectiva filosófica, la emancipación se entiende como la posibilidad de romper con estas determinaciones impuestas, habilitando a los niños y niñas a pensarse a sí mismos fuera de la tutela constante del mundo adulto. La filosofía, en este sentido, opera como herramienta crítica que desestabiliza las nociones tradicionales de infancia y cuestiona las estructuras de poder que la definen.

³ Graciela Frigerio, "Reflexiones sobre la (injusta) división de las infancias," en *Políticas Públicas para la Infancia*, ed. F. Cousiño y A. M. Foxley (Santiago: UNESCO, Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO, 2011), 77-90.

Por otra parte, la educación se convierte en el medio concreto para hacer efectiva esa emancipación. Esto exige fortalecer, reconocer y abrir espacios donde los niños y niñas puedan desarrollar conciencia social y crítica, de modo que los adultos no se conciben como únicos transmisores de saber, sino como acompañantes en un proceso de liberación que replantee los fundamentos de las prácticas pedagógicas.

El acto de conocer, como puerta que abre la posibilidad de reflexión y que se permite a través de la filosofía, nos lleva a asumir la responsabilidad de tomar conciencia de la realidad. Paulo Freire nos recuerda que “el conocimiento de la realidad es indispensable para el desarrollo de la conciencia de sí, y éste para el aumento de aquel conocimiento.”⁴

Marco teórico: Filosofía y emancipación de la infancia

Aristóteles es quien nos plantea su obra *La Política*⁵, el concepto de educación *para* la Infancia. En ella, fundamenta la importancia de la educación en el desarrollo de las capacidades físicas y cognitivas esenciales para que niños y niñas puedan participar activamente en la *polis*, algo que, según él, solo es viable una vez que hayan alcanzado la madurez propia de la adultez. O lo tanto, se considera que los niños y niñas poseen un potencial que solo la pedagogía puede desarrollar, ya que los forma y los prepara para afrontar un futuro definido.

Según Narodowski, la pedagogía se define como una disciplina y metodología que delimita y transforma la Infancia, utilizándola como una excusa esencial para la formación de "futuros hombres útiles", "individuos creativamente adaptados a la sociedad" o "sujetos críticos y agentes de cambio".⁶ Lo anterior explica como los fundamentos pedagógicos y las bases curriculares orientan no solo las prácticas y metodologías empleadas por docentes y directores escolares, sino también el uso del lenguaje y la expresión corporal. Con ello, podemos hablar de una pedagogía que prepara para la vida cotidiana, que transmite conocimientos sobre la realidad, que educa para el futuro; ese futuro incierto y mínimo de la Infancia.

Relaciones de poder e imaginarios sociales

Una de las perspectivas filosóficas más significativas en este contexto social resalta cómo el mercado, al moldear la vida, persuade a las personas a convertirse en agentes de su propia explotación. Esta lógica se expresa en lo que Byung-Chul Han denomina un "sometimiento amable", donde la violencia física es sustituida por formas de control que apelan a la aparente voluntad individual, configurando un sistema de dominación sutil e invisible.

Esa misma dinámica se refleja en las escuelas, donde la ternura y el cuidado son utilizados como justificación de relaciones de poder y de prácticas disciplinarias hacia los niños y niñas. Por ejemplo, las normas de comportamiento que se presentan como “para su bienestar” o los currículos

⁴ Miguel Escobar G., *Paulo Freire y la Educación Liberadora: Antología* (Mexico: El Caballito, 1985), 78.

⁵ Aristóteles, *La Política: Libro VII* (Buenos Aires: Gradifco, 2008).

⁶ Mariano Narodowski, *Infancia y Poder. La conformación de la Pedagogía moderna* (Buenos Aires: Aique, 2007), 25.

rígidos diseñados “para su formación” encubren mecanismos de control que limitan su autonomía y agencia. Este tipo de dominación, más que proteger, refuerza la desigualdad generacional.

En este marco, cabe preguntarse si los adultos estamos dispuestos a aceptar el cuestionamiento que los niños plantean con su mirada crítica. Más que interrogarnos sobre si pueden emanciparse, se hace necesario reconocer que la infancia posee ya una capacidad reflexiva que debe ser fortalecida a través de prácticas educativas inclusivas y horizontales.

Ante estas inquietudes, resulta necesario considerar cómo la Infancia se construye y se representa dentro del núcleo familiar, espacio que se convierte en el primer ámbito donde se definen imaginarios, prácticas de cuidado y relaciones de poder entre adultos y niños.

No resulta complicado concebir la Infancia como un concepto arraigado en la vida familiar. Hoy en día, los niños y las niñas son percibidos como el eje central de los hogares, enmarcados en una crianza tradicional que se basa en el cuidado, la protección y la educación, especialmente en lo relacionado con la transmisión de normas de socialización propias de la cultura familiar.

Esta percepción crea una imagen de infancia sostenida por sentimientos de inquietud y preocupación, lo que convierte al núcleo familiar en el espacio primordial para brindar afecto y cuidado. Al mismo tiempo, la familia puede limitar la autonomía de los niños y niñas, lo que refuerza la urgencia de pensar en la emancipación desde este primer espacio social. A su vez, este rol conlleva una responsabilidad implícita respecto a la educación que los niños y niñas han recibido, reciben o recibirán a lo largo de su vida.

Debemos observar a la familia con cuidado. “La familia es la que aporta los primeros conocimientos y emociones para integrarse a la vida en sociedad, convirtiéndose en una instancia mediadora entre el individuo y la sociedad, es el escenario privilegiado donde se lleva a cabo el desarrollo de la identidad y el proceso de socialización del individuo”⁷; es en este núcleo donde se refuerza la idea de un “sometimiento amable”. Ahora bien, este rol de mediación y socialización también puede reproducir formas de control que limitan la autonomía infantil. En este núcleo se refuerza lo que Byung-Chul Han denomina un “sometimiento amable”, donde el cuidado y la protección conviven con dinámicas de autoridad que condicionan la experiencia de los niños y niñas.

A pesar de que ya no existen –o no se aceptan– ciertas formas de crianza bajo una perspectiva de abandono y desentendimiento total hacia los cuerpos, mentes y almas de los niños y las niñas⁸, se puede plantear una idea de *violencia subyacente* en el núcleo familiar. Desde una perspectiva de familia moderna, las costumbres, tradiciones, lenguaje y estilo de vida que cada familia consolida y transmite, como forma de representar una identidad propia⁹, someten a la Infancia en un molde, dócil y complaciente, que se transforma y es manipulable en los brazos de instrumentos modeladores.¹⁰ El cuidado y protección de la Infancia se normaliza, escondiendo detrás un sometimiento que niega la identidad de la Infancia.

Por una parte, la historiografía demuestra cómo los adultos han construido representaciones sobre la infancia. A lo largo del tiempo, los adultos son quienes han definido leyes y políticas

⁷ Marilyn de las Nieves Dupeyrón García, Barbarita de la Caridad Cabrera Valdés, Nancy Amor Pérez y Luis Alfredo González Collera, “La orientación familiar para el desarrollo de la autonomía de los niños de la infancia temprana,” *Revista Conrado* 17, no. 82 (septiembre-octubre de 2021): 473-483, ISSN 1990-8644.

⁸ María Victoria Alzate, “El descubrimiento de la infancia, modelos de crianza y categoría sociopolítica moderna,” *Revista de Ciencias Humanas* 31 (2001): [páginas específicas si aplica]. Colombia: Vicerrectoría Académica.

⁹ Philippe Ariès, “El niño y la vida familiar del antiguo régimen,” en *El Observador*, 8 (2011): 82-110.

¹⁰ Salazar, citado en Joyce Morales, *Concepciones e Imaginarios de infancia en la política educativa de la Unidad Popular de Chile 1970 a 1973* (Tesis para optar al título de Educadora de Párvulo y Básica Inicial, Universidad de Chile, Facultad de Educación, Santiago, Chile, 2014), 112.

públicas desde una perspectiva que combina lo subjetivo con lo universal, bajo la premisa del bienestar y la protección de la Infancia. Este enfoque establece los marcos regulatorios del orden social.

En esa misma línea, los espacios públicos y privados se diseñan en función de los niños y niñas, adaptándose a sus necesidades mediante la transformación de objetos cotidianos, como tijeras, sillas y electrodomésticos. Además, se cuida el lenguaje empleado en productos artísticos, culturales y educativos, como cuentos, series y películas *infantiles*. Todo ello fomenta un mercado exclusivo dirigido a la Infancia, representado por juguetes y marcas comerciales. Así, los niños y niñas terminan adquiriendo una identidad cultural específica, orientada hacia el consumo y el comercio económico.

Paradójicamente, aunque la sociedad se transforma y moldea para la infancia, los niños y niñas no son conscientes de ello. Esta falta de conciencia no implica ausencia de capacidad, sino que refleja cómo el adultocentrismo limita las posibilidades de reflexión crítica en la infancia. En este punto cabe preguntarse: ¿es posible que durante esta etapa se alcance un conocimiento suficiente de la realidad como para reconocerla y analizarla? ¿Puede un niño o niña evaluar su propio contexto y, a partir de ello, avanzar hacia su emancipación? Estas interrogantes no buscan idealizar sus capacidades, sino abrir la discusión sobre cómo crear condiciones pedagógicas y sociales que hagan visible la agencia infantil.

Siendo optimista, planteo ¿por qué no?

Reconociendo las limitaciones que la sociedad actual impone a este ideal entusiasta, no podemos asumir la arrogancia de creer que no es posible, especialmente cuando no hemos permitido a la infancia una oportunidad de demostrarlo. Y no es difícil de imaginar por qué. De todas formas, es el espacio social, familiar y cultural el que construye una imagen de Infancia; la que condiciona las aspiraciones y pensamientos de los niños y niñas. Una mirada capitalista y monopolizada de la realidad también nos lleva a pensar en “la centralidad de la cultura y las formas simbólicas en los procesos de dominación característicos de las sociedades capitalistas, así como en las posibilidades de subvertir y resistir dichas relaciones de poder”¹¹.

No obstante, me atrevo a señalar que una pedagogía crítica centrada en la educación posibilita una filosofía de la emancipación de la Infancia. Para ello, debemos dejarnos llevar bajo interrogantes filosóficas propias de la Infancia, desde una mirada *infantil*.

Walter Kohan plantea que la infancia no es una etapa que simplemente se supera, sino una dimensión que puede ser cuidada y recuperada en la vida adulta como fuente de pensamiento crítico y creativo. Ante la pregunta “¿quién es Walter Kohan?”, él responde:

Creo que una de las cosas que podría decir de quien soy es que soy un niño, que por suerte, trato de cuidar mi infancia, trato de no olvidarla, de recuperarla y estar atento a ella. Entonces soy como una especie de niño que juega a ser adulto, un adulto que juega a ser un niño y que encontró en la filosofía un juguete maravilloso para recordar qué es un niño”¹².

Esta visión permite vincular la infancia con la posibilidad de emancipación, en la medida en que cuestiona la rigidez de los roles tradicionales de adulto y niño. Recuperar la infancia como espacio de juego y pensamiento implica desarmar las jerarquías que la subordinan, y abre la puerta

¹¹ Antonio Stecher, "El análisis crítico del discurso como herramienta de investigación psicosocial del mundo del trabajo. Discusiones desde América Latina," *Universitas Psychologica* 9, no. 1 (enero-abril 2010): 93-107. Discusiones desde América Latina ANTONIO STECHER 2009 Sobre (Fairclough, 1992; Fairclough & Wodak 2000)

¹² Karen Julieth Chacón Quiroga y Leidy Yulieth Duarte Báez, "Experiencias filosóficas con la primera infancia: Entrevista a Walter Kohan," *Educación y Ciencia* 24 (2020): [2], <https://doi.org/10.19053/0120-7105.ecv.2020.24.e12281>.

a reconocer a los niños y niñas como sujetos capaces de habitar el mundo desde la creatividad y la reflexión filosófica.

El conocer la realidad y, por tanto, aceptar ser parte de ella en el presente, no es contrario a acoger nuestra propia Infancia pasada.

Reflexionar y discutir sobre la emancipación filosófica de la Infancia debe partir de la propia voz de los niños y niñas. Es imperativo, sino imposible, dialogar con la Infancia. Un diálogo filosófico permite conocer sus representaciones del mundo. Además, posibilita comprender cómo observan a los adultos, a otros niños y a la propia Infancia. No es menor que “numerosos movimientos sociales están dedicados a lograr la igualdad y la justicia social. Es esencial que también pongamos atención en la emancipación y la autonomía de las nuevas generaciones.”¹³ Esta afirmación nos recuerda que el debate sobre justicia no puede limitarse al presente de los adultos, sino que debe incorporar la voz y la autonomía de quienes representan las generaciones futuras. Son precisamente las relaciones de poder en los ámbitos social, cultural, familiar y político —tanto en la escuela como en la familia y el mundo— las que configuran la imagen de Infancia y hacen urgente este llamado.

Por ende, crear experiencias pedagógicas orientadas hacia una filosofía emancipadora influye profundamente en las familias, en el entorno social y cultural, así como en los educadores, quienes asumen el rol de mediadores y guías para construir relaciones basadas en el respeto, la convivencia y la transformación social.

Concepciones escolares y limitaciones pedagógicas

Sosteniendo la premura necesaria, debemos recordar que toda idea de educación está impregnada de una ideología. Cada enfoque pedagógico refleja una visión del mundo y se debe analizar críticamente cómo las creencias ideológicas influyen en la emancipación y autonomía de las nuevas generaciones. Paulo Freire nos recuerda que es fundamental reconocer que el sistema educativo juega un papel clave en la preservación o reproducción del modelo social que lo origina. Sin embargo, el hecho de que no todos obtengan los mismos resultados demuestra que este sistema no tiene la capacidad de crear una sociedad desde cero, ya que no es superior a ella.¹⁴

Sobre esa mirada, Kohan nos remite a observar detenidamente las concepciones sobre la Infancia que se crean en la escuela. Las concepciones sobre la infancia suelen estar condicionadas por conocimientos previos que establecen lo que se espera de los niños según su edad o etapa. Esto lleva a algunos docentes a limitar el potencial infantil a estas ideas preconcebidas. Por ello, es necesario liberarse de las suposiciones sobre lo que la infancia puede ser o hacer. Como advierte la crítica pedagógica, en lugar de fomentar la cooperación y el aprendizaje colectivo, la escuela muchas veces privilegia la competencia y la clasificación, usando las calificaciones como instrumentos que refuerzan el egoísmo y debilitan la colaboración.¹⁵

Una corriente crítica, conocida como las teorías de la reproducción social postulan que el sistema educativo no es una institución neutral ni promotora de la meritocracia, sino un mecanismo que refleja e inculca la ideología y cultura dominantes, perpetuando las relaciones de poder y respondiendo a las demandas del sistema capitalista. Entre sus principales exponentes destacan

¹³ Sara Ramírez Soto, *Del paternalismo a la emancipación infantil: Un análisis crítico del rol de la infancia en la sociedad* (Trabajo Fin de Grado, Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Huesca, 2023), 20.

¹⁴ Miguel Escobar G., *Paulo Freire y la Educación Liberadora: Antología* (México: El Caballito, 1985), 142.

¹⁵ Gilbert Robin, *Las dificultades escolares* (Andorra: Luis Miracle, S.A., 1961), 36.

Althusser (2014) con su concepto de los aparatos ideológicos del Estado, la teoría de la correspondencia de Bowles y Gintis (1985) y la teoría de la doble red escolar de Baudelot y Establet (1976).¹⁶

"El propio educador necesita ser educado", señala Marx en su tercera *Tesis sobre Feuerbach*, recordándonos que la educación implica un ejercicio constante de autocrítica. Pensar la emancipación de la Infancia exige entonces cuestionar las relaciones de poder que atraviesan la escuela y la sociedad. Sin embargo, en la práctica, la educación suele expresarse en currículos rígidos, evaluaciones estandarizadas y metodologías conductistas que reducen la experiencia escolar a repetición y obediencia. Estas prácticas, lejos de liberar, refuerzan la subordinación infantil y se vinculan con lo que las teorías de la reproducción social han advertido: la escuela funciona como un aparato ideológico que perpetúa desigualdades y legitima la lógica de la productividad capitalista. Así, la escuela se convierte en un obstáculo para la emancipación de la infancia, en lugar de ser un espacio que potencie su agencia y libertad crítica. En este contexto, la investigación sobre infancia adquiere un rol central, pues visibiliza cómo estas estructuras afectan la experiencia escolar de niños y niñas, y abre la posibilidad de repensar la educación como un espacio de emancipación real y no como un mecanismo de reproducción social.¹⁷

Hallazgos e interpretaciones

En este escenario de desigualdad, la voz de la Infancia queda silenciada por la autoridad adulta y solo se escucha cuando se le concede ese espacio. Diversas investigaciones que cuestionan el adultocentrismo y examinan críticamente los imaginarios sociales y educativos han mostrado cómo los niños y niñas son representados como sujetos obedientes y temerosos, atrapados en dinámicas que limitan su participación y autonomía.

La investigación *La palabra de los niños como discurso social*¹⁸ ofrece un análisis cualitativo que explora las voces de niños y niñas de tres estratos socioeconómicos de Santiago de Chile sobre las relaciones entre padres, madres e hijos. Basándose en los Nuevos Estudios Sociales de la Infancia y el enfoque del Análisis Crítico del Discurso desarrollado por Norman Fairclough, este estudio parte de una premisa fundamental: los niños son actores sociales, capaces de construir significados y cuestionar las narrativas tradicionales sobre infancia, adultez y parentalidad en contextos específicos.

El trabajo se articula a partir de 12 entrevistas grupales con niños de 10 y 11 años. A través de sus palabras, emergen tensiones entre las ideas clásicas que ven la infancia como una etapa de dependencia y pasividad, y las experiencias reales de estos niños, que evidencian su capacidad para involucrarse activamente en su entorno. ¿Cómo perciben ellos mismos su rol dentro de la familia? ¿De qué manera sus discursos desafían lo que históricamente se espera de ellos?

Entre los hallazgos, se destaca cómo las narrativas infantiles exponen desigualdades no solo generacionales, sino también de género, que moldean las dinámicas familiares y las expectativas sobre padres e hijos. Sin embargo, estos mismos discursos abren ventanas para replantear las

¹⁶ Manuel T. Valdés, "¿Reproducción o movilidad cultural? Un estudio a partir de distintas dimensiones del capital cultural," *Revista Española de Sociología (RES)* 31, no. 3 (2022): 1-20, <https://doi.org/10.22325/fes/res.2022.123>.

¹⁷ Henry Giroux, Pablo Rivera-Vargas y Ezequiel Passeron, "Pedagogía pandémica. Reproducción funcional o educación antihegemónica," *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social* 9, no. 3e (2020): 1-6, <https://revistas.uam.es/riejs/article/view/12381>.

¹⁸ Paulina Chávez Ibarra, *La palabra de los niños como discurso social: Análisis crítico del discurso de niños y niñas de distintos estratos socioeconómicos de Santiago de Chile sobre la relación entre Padres/Madres e Hijos(as)* (Tesis, Universidad de Chile, 2015), disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/183241>.

relaciones intergeneracionales y las formas en que entendemos la autoridad parental. Este análisis invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan los niños en las discusiones sociales, y cómo su perspectiva, tan a menudo subestimada, puede enriquecer el debate sobre la familia, la infancia y las estructuras de poder en las que todos participamos.

“Ser un poquito...no tan libre. Tener que seguir muchas...unas cuantas reglas” (E1, p. 2)

“Para mi ser niño es como casi ser libre para todo, o sea, podí hacer casi todo lo que querai” (E1, p. 5)¹⁹

Este trabajo aporta una perspectiva valiosa, crítica y novedosa sobre la infancia como construcción social y sobre la necesidad de integrar las voces de los niños en el diseño de políticas públicas, visibilizando su capacidad para transformar y redefinir sus contextos.

En la investigación *Imaginario de Infancia: Un estudio de caso sobre representaciones de Infancia de niños y niñas*²⁰, se revela cómo un grupo de niños y niñas, de 4 a 5 años, construyen y expresan sus propios imaginarios de infancia, desafiando la predominante perspectiva adultocéntrica. Mediante la observación-participante, se muestra cómo las relaciones sociales, las prácticas pedagógicas y los contextos culturales influyen en la construcción de estas representaciones.

E: ¿Qué podría hacer ahora?

S8: Harías lo que yo te digo²¹

Lo anterior, surge de una entrevista semi-estructurada donde el papel del profesor y estudiante, se revierten. A través del juego de roles, se exploran las percepciones y discursos de los niños y niñas en torno a su concepto de infancia y sus experiencias cotidianas. La investigación, mediante el Análisis Crítico del Discurso, define tres categorías: el significado semántico de la Infancia, las representaciones socio-históricas de los niños y niñas, y las relaciones interpersonales entre adultos y niños, analizadas con y sin roles específicos en el contexto escolar.

Entrevistadora (Profesor) y Sujeto (Estudiante) ²²
E: ¿Y podríamos hacer las mismas cosas? S5: No E: ¿No? ¿Por qué? ¿Qué haríamos distinto? S5: Mmm, tú límpias y yo te digo lo que haces (...) Eso hacemos distinto

La tabla analiza cómo niños y adultos perciben las diferencias de roles en el entorno educativo, evidenciando cómo las actividades y responsabilidades se atribuyen según estas posiciones. Los niños asocian a los adultos con tareas de autoridad, como dar instrucciones, mientras que los roles infantiles son percibidos como limitados. Este análisis refleja cómo los niños

¹⁹ Paulina Chávez Ibarra, *La palabra de los niños como discurso social: Análisis crítico del discurso de niños y niñas de distintos estratos socioeconómicos de Santiago de Chile sobre la relación entre Padres/Madres e Hijos(as)* (Tesis, Universidad de Chile, 2015), 99, disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/183241>.

²⁰ Constanza Fernández Arce, *Imaginario de infancia: Un estudio de caso sobre representaciones de infancia de niños y niñas* (Tesis, Universidad de Chile, 2017), disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/173545>.

²¹ Constanza Fernández Arce, *Imaginario de infancia: Un estudio de caso sobre representaciones de infancia de niños y niñas* (Tesis, Universidad de Chile, 2017), 171, disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/173545>.

²² Constanza Fernández Arce, *Imaginario de infancia: Un estudio de caso sobre representaciones de infancia de niños y niñas* (Tesis, Universidad de Chile, 2017), 164, disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/173545>.

conceptualizan los roles de los adultos (como figuras de autoridad) y sus propias limitaciones en función de su posición como niños, lo que evidencia las construcciones sociales y culturales que delimitan las interacciones y relaciones interpersonales en el contexto escolar; observamos cómo estas representaciones están profundamente influenciadas por el entorno institucional y las prácticas pedagógicas.

Fragmento 3: Registro Etnográfico 1²³

(T va señalando con su dedo índice cada letrero con números del 1 al 10 mientras todos los niños y niñas cuentan al unísono)
 T: "N1" cuenta conmigo desde tu puesto
 (N1 comienza a contar)
 T: (interrumpe) Chiquillos, cuando yo diga "algunos", es la persona que diga.
 T: (hacia N1) Bien, siéntese.
 T: "S7", ven.
 (niños y niñas no hablan)
 S7: (siguiendo el dedo de T que le indica los letreros uno por uno, de izquierda a derecha) "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10".
 T: ¡Bieeee! (aplaudiendo)
 T: Ven, N2.
 N2: (susurrando) 1, 2, 3..
 T: (interrumpe) A ver, N2, quiero que hables fuerte.
 T: (indicando con el dedo índice) "N3", te toca.
 (N3 comienza a contar)
 T: "N3", fuerte.
 (N3 cuenta con un tono de voz más alto que el anterior)
 T: (indicando con el dedo índice) "N4", ven ahora.
 (N4 comienza a contar)

Como apoyo en documentar de manera detallada los comportamientos, prácticas y entornos significativos de los participantes, y enriquecer la interpretación de los datos recopilados se realizaron registros etnográficos.

Los fragmentos de registros etnográficos forman parte de un análisis dentro del contexto de la investigación sobre los imaginarios de infancia y las interacciones en entornos educativos.

El fragmento describe una actividad pedagógica donde el docente guía a los niños en un ejercicio de conteo. A través de instrucciones claras, correcciones puntuales y refuerzos positivos, el profesor asume un rol de autoridad, marcando el ritmo de la actividad y modelando cómo deberían comportarse y participar los estudiantes. Esta escena pone en evidencia la relación jerárquica que suele darse en el aula, donde el adulto no solo dirige, sino también define el marco de interacción.

En este contexto, las dinámicas de control y las expectativas del docente se vuelven clave: los niños responden según las pautas que se les presentan, mostrando cómo las prácticas escolares consolidan ciertos roles y formas específicas de comunicación. Es interesante notar cómo estas interacciones no solo moldean comportamientos individuales, sino que también contribuyen a

²³ Constanza Fernández Arce, *Imaginarios de infancia: Un estudio de caso sobre representaciones de infancia de niños y niñas* (Tesis, Universidad de Chile, 2017), 173, disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/173545>.

reforzar la idea de la infancia como una etapa en la que se espera guía constante. Los niños, por su parte, navegan entre momentos de iniciativa y la necesidad de adaptarse a las normas del aula.

Desde la perspectiva de la investigación, este registro etnográfico abre una ventana a cómo se construyen y mantienen ciertos imaginarios sobre la infancia dentro del entorno educativo. Aquí se puede observar cómo las dinámicas de poder, sutiles pero persistentes, y las prácticas pedagógicas influyen directamente en la relación entre adultos y niños, dejando huellas tanto en la forma de enseñar como en la manera de ser alumno.

Ambas investigaciones aportan valor al campo investigativo desde la perspectiva de los niños al visibilizar y dar protagonismo a sus voces en diferentes contextos socioculturales; desafían las concepciones tradicionales de la infancia como pasiva y dependiente, posicionando a los niños como actores sociales con capacidad de agencia y contribución en sus entornos culturales y educativos. Este enfoque fomenta un cambio en la forma de abordar la infancia desde la investigación, promoviendo un diálogo intergeneracional más equitativo.

Ahora bien, podemos encontrar diferentes investigaciones que tratan sobre temas relevantes sobre la Infancia: La orientación familiar para el desarrollo de la autonomía en la infancia temprana²⁴; la individualización la violencia escolar y el análisis de prácticas discursivas²⁵; los niños como sujetos sociales y nuevos estudios sociales de la infancia y análisis crítico del discurso.²⁶ Estos estudios destacan la importancia de comprender la infancia desde perspectivas críticas y transformadoras.

Por un lado, se resalta el papel fundamental de las familias en el desarrollo de la autonomía infantil, promoviendo prácticas educativas que empoderen a los niños desde edades tempranas. Por otro, se cuestionan las dinámicas escolares que perpetúan la exclusión y la violencia al individualizar problemas y desplazar responsabilidades, evidenciando la necesidad de un enfoque más inclusivo en el sistema educativo. Finalmente, los niños se posicionan como agentes sociales activos, capaces de interpretar y transformar su entorno, desafiando las concepciones adultocéntricas tradicionales. En conjunto, estas investigaciones promueven una visión de la infancia como un periodo de capacidad y agencia, contribuyendo al diseño de políticas públicas, prácticas pedagógicas y relaciones intergeneracionales más equitativas y respetuosas.

A pesar de lo anterior, el cuestionamiento hacia los niños y niñas sobre su misma Infancia es un tema pendiente. Pareciera que la idea de dialogar sobre la Infancia y cuestionarse en base a ella, solo puede provenir desde la perspectiva adulta.

Estudios e investigaciones sobre la Infancia comparten la característica de no incluir entrevistas directas a niños, sino que abordan sus perspectivas y realidades a través de enfoques indirectos. En el caso del *desarrollo de la autonomía infantil*, se trabaja con padres y educadores para observar prácticas familiares; el estudio sobre *violencia escolar* analiza dinámicas a partir de entrevistas a docentes, apoderados y otros actores escolares; y la investigación sobre *los niños como sujetos sociales* se centra en análisis discursivos y teóricos. Aunque los niños son el eje temático, estos trabajos de campo priorizan la interpretación de sus realidades a partir de observaciones,

²⁴ Verónica López, Claudia Carrasco, Macarena Morales, Álvaro Ayala, Joedith López y Michelle Karmy, "Individualizando la violencia escolar: Análisis de prácticas discursivas en una escuela municipal de la región de Valparaíso," *Psykhé* 20, no. 2 (2011): 7-23.

²⁵ Ana Vergara, Mónica Peña, Paulina Chávez y Enrique Vergara, "Los niños como sujetos sociales: El aporte de los nuevos estudios sociales de la infancia y el análisis crítico del discurso," *Psicoperspectivas* 14, no. 1 (2015): 55-65, <https://doi.org/10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL14-ISSUE1-FULLTEXT-544>.

²⁶ Ana Vergara-del Solar, Paulina Chávez-Ibarra, Mónica Peña-Ochoa y Enrique Vergara-Leyton, "Experiencias contradictorias y demandantes: la infancia y la adultez en la perspectiva de niños y niñas de Santiago de Chile," *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* 14, no. 2 (julio-diciembre 2016): [1235-1247], <https://doi.org/10.11600/1692715X.14224051115>.

discursos de adultos y contextos sociales, evidenciando las dificultades de incorporar directamente sus voces en los procesos investigativos.

Asimismo, la Defensoría de la Niñez, en su Protocolo de levantamiento de información con niños, niñas y adolescentes en visitas, señala que no se realizan entrevistas ni cuestionarios con población en la primera infancia (entre los 0 a 7 años). De todas formas, se establecen principales lineamientos para los y las profesionales que realizan, durante las visitas, un levantamiento de información con niños, niñas y adolescentes.²⁷

Una limitación importante de este análisis es que se construye principalmente desde discursos adultos, lo que restringe la posibilidad de conocer de manera directa las voces infantiles. Para avanzar en una filosofía de la emancipación, resulta indispensable incorporar metodologías participativas que integren las perspectivas de niños y niñas en la producción del conocimiento.

Conclusiones

La emancipación de la infancia requiere superar la mirada adultocéntrica y reconocer a niños y niñas como sujetos activos en la construcción de lo social, lo educativo y lo político. Esto implica transformar nuestra propia imagen de infancia, dejar de situarla como objeto de tutela y comenzar a integrar sus voces en el diseño de currículos, políticas públicas y prácticas pedagógicas. Una filosofía de la emancipación solo será posible si los adultos asumimos críticamente nuestro rol de autoridad y abrimos espacios reales de participación, donde la infancia pueda ejercer su agencia y contribuir a la transformación de la sociedad desde el presente.

Bibliografía

Alvarado Rozo, Omar Alberto, Liz Giomaira Montenegro Losada y Piedad Rocío Lerma Castaño, eds. 2023. "La técnica y la servidumbre voluntaria. Psicotécnicas." En *Memorias IV Simposio Internacional Virtual de Filosofía y Educación*, 160-161. Bogotá D.C.: Sello Editorial UNAD. ISSN 2745-0937.

Ariès, Philippe. 2011. "El niño y la vida familiar del antiguo régimen." En *El Observador* 8: 82-110.

Aristóteles. 2008. *La Política: Libro VII*. Buenos Aires: Gradifco.

Carvajal Tapia, Aarón Eduardo, y Eduardo Carvajal Rodríguez. 2019. "La importancia del rol docente en la enseñanza e investigación." *Revista de Investigación Psicológica (RIP)* 20: 107-113. ISSN 2223-3033.

Chávez Ibarra, Paulina. 2015. *La palabra de los niños como discurso social: Análisis crítico del discurso de niños y niñas de distintos estratos socioeconómicos de Santiago de Chile sobre la relación entre Padres/Madres e Hijos(as)*. Tesis, Universidad de Chile. Disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/183241>.

²⁷ Defensoría de los Derechos de la Niñez, *Protocolo de levantamiento de información con niños, niñas y adolescentes en visitas*, versión 2 (2024), elaborado por el Área de Monitoreo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Bajo Cuidado del Estado, Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial.

Defensoría de los Derechos de la Niñez. 2024. Protocolo de levantamiento de información con niños, niñas y adolescentes en visitas. Versión 2. Unidad de Protección de Derechos y Representación Judicial, Área de Monitoreo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Bajo Cuidado del Estado.

Dupeyrón García, Marilyn de las Nieves, Barbarita de la Caridad Cabrera Valdés, Nancy Amor Pérez y Luis Alfredo González Collera. 2021. "La orientación familiar para el desarrollo de la autonomía de los niños de la infancia temprana." *Revista Conrado* 17, no. 82 (septiembre-octubre): 473-483. ISSN 1990-8644.

Escobar G., Miguel. 1985. *Paulo Freire y la Educación Liberadora: Antología*. México: El Caballito.

Fernández Arce, Constanza. 2017. *Imaginarios de infancia: Un estudio de caso sobre representaciones de infancia de niños y niñas*. Tesis, Universidad de Chile. Disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/173545>.

Giroux, Henry, Pablo Rivera-Vargas y Ezequiel Passeron. 2020. "Pedagogía pandémica. Reproducción funcional o educación antihegemónica." *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social* 9, no. 3e: 1-6. Disponible en <https://revistas.uam.es/riejs/article/view/12381>.

López, Verónica, Claudia Carrasco, Macarena Morales, Álvaro Ayala, Joedith López y Michelle Karmy. 2011. "Individualizando la violencia escolar: Análisis de prácticas discursivas en una escuela municipal de la región de Valparaíso." *Psykhé* 20, no. 2: 7-23.

Marre, Marina. 2004. "Prólogo. De infancias, niños y niñas." En *Pensar la infancia desde América Latina: Un estado de la cuestión*, editado por Marina Ariza y Orlandina de Oliveira, 10. Buenos Aires: CLACSO.

Narodowski, Mariano. 2007. *Infancia y Poder. La conformación de la Pedagogía moderna*. Buenos Aires: Aique.

Ramírez Soto, Sara. 2023. *Del paternalismo a la emancipación infantil: Un análisis crítico del rol de la infancia en la sociedad*. Trabajo Fin de Grado, Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Huesca.

Robin, Gilbert. 1961. *Las dificultades escolares*. Andorra: Luis Miracle, S.A.

Stecher, Antonio. 2010. "El análisis crítico del discurso como herramienta de investigación psicosocial del mundo del trabajo. Discusiones desde América Latina." *Universitas Psychologica* 9, no. 1 (enero-abril): 93-107.

Umayahara, Mami, Rosa Blanco y Ofelia Reveco, coord. 2004. *Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana*. Santiago, Chile: Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Editorial Trineo S.A. ISBN 956-8302-17-4.

Valdés, Manuel T. 2022. "¿Reproducción o movilidad cultural? Un estudio a partir de distintas dimensiones del capital cultural." *Revista Española de Sociología (RES)* 31, no. 3: 1-20. Disponible en <https://doi.org/10.22325/fes/res.2022.123>.

Vergara, Ana, Mónica Peña, Paulina Chávez y Enrique Vergara. 2015. "Los niños como sujetos sociales: El aporte de los nuevos estudios sociales de la infancia y el análisis crítico del discurso." *Psicoperspectivas* 14, no. 1: 55-65. Disponible en <https://doi.org/10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL14-ISSUE1-FULLTEXT-544>.

Vergara-del Solar, Ana, Paulina Chávez-Ibarra, Mónica Peña-Ochoa y Enrique Vergara-Leyton. 2016. "Experiencias contradictorias y demandantes: la infancia y la adultez en la perspectiva de niños y niñas de Santiago de Chile." *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* 14, no. 2 (julio-diciembre): 1235-1247. Disponible en <https://doi.org/10.11600/1692715x.14224051115>.